

Segmentación de nadadores en piscinas con sistemas de captación de imágenes y vídeo

Trabajo Fin de Grado

Autor José Alberto Gómez García

Director Rafael Molina Soriano

Mentor Fernando Pérez Bueno

13 de julio de 2022

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Propuesto por investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR, el objetivo es proponer un modelo capaz de:

1. Detectar al nadador en una secuencia de vídeo.
2. Extraer información del nadador detectado.
3. Calcular la frecuencia media de nado en una determinada región de la piscina para cada split.

1. Estado del arte
2. Sistema de captación de vídeo
3. ¿Cómo detectar al nadador?
 - Técnicas clásicas del procesamiento de imágenes
 - Técnicas basadas en aprendizaje automático
4. ¿Cómo calcular la frecuencia media de nado?
 - Tiempo empleado por split
 - Número de brazadas por split
 - Cálculo de la frecuencia media de nado
5. Conclusiones y trabajo futuro

Estado del arte

- Cálculo de la frecuencia media de nado a partir de sensores adheridos al nadador.
- Detección de movimiento mediante algoritmos de sustracción de fondos.
- Detección de posiciones clave del nadador mediante redes neuronales.

La mayoría de trabajos que hacen uso de vídeos se centran sólo en el reconocimiento, y no en la obtención de métricas del desempeño deportivo.

Sistema de captación de vídeo

- Sistema de 8 cámaras IP sobre la piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR.
- Se dispone de un plano cenital de la piscina mediante video stitching.
- Se genera un vídeo con resolución habitual de 1292x816 píxeles y una tasa de 41.66 FPS.

Fotograma generado

Figura 1: Fotograma generado por el sistema de cámaras.

¿Cómo detectar al nadador?

Para llevar a cabo esta tarea se han seguido dos enfoques:

- Técnicas clásicas del procesamiento de imágenes.
- Técnicas basadas en aprendizaje profundo.

Técnicas clásicas del procesamiento de imágenes

Una correcta elección del espacio de color puede facilitar el procesamiento.

Se han considerado tres espacios de color:

- RGB
- HSV
- YCbCr

Espacios de color II

a) Representación del espacio RGB

b) Representación del espacio HSV

c) Planos Cb/Cr para diferentes luminancias (YCbCr).

Fotograma en RGB

Figura 2: Canales RGB por separado de una única calle de la piscina.

No existe una gran diferencia entre los distintos canales.

Fotograma en HSV

Figura 3: Canales HSV por separado de una única calle de la piscina.

- El canal de valor es similar a los canales RGB.
- Con el canal de saturación el nadador se puede distinguir fácilmente.

Fotograma en YCbCr

Figura 4: Canales YCbCr por separado de una única calle de la piscina.

- El canal de luminancia es similar al canal valor de HSV y a los canales de RGB.
- El nadador puede reconocerse en los canales de crominancia (Cb y Cr).

Se ha considerado el uso de tres algoritmos:

- Mezcla de gaussianas (MoG)
- K vecinos más cercanos (K-NN)
- Google Summer of Code (GSoC)

Resultado de eliminar fondo

El uso de los algoritmos de sustracción de fondos nos devuelven imágenes similares a:

Figura 5: Resultado de eliminar el fondo de la imagen utilizando GSoC sobre la banda de crominancia roja de YCbCr.

Extracción de bounding boxes

Figura 6: Bounding boxes detectadas sin proceso de filtrado.

Hay muchas cajas que no corresponden al nadador, por lo que debemos realizar un proceso de filtrado.

Filtrado de bounding boxes

Los pasos del proceso de filtrado son siguiente:

1. Eliminar aquellas cajas que estén fuera de la piscina.
2. Eliminar cajas en función de la altura y posición en el eje Y, para obviar las corcheras.
3. Ordenar en función del área de manera descendente.
4. Comprobar si las cajas de mayor área son tronco y piernas. Si lo son, unir. Si no, usar la de mayor área.

Así, mantendremos la caja de mayor área, que debe corresponder al nadador.

Métricas de segmentación

Necesitamos métricas para comparar cómo de buena es la detección realizada. Para ello, usaremos:

- Índice de Jaccard, o “intersección sobre la unión”.

$$IoU = \frac{\text{Area de interseccion}}{\text{Area de union}} = \frac{A \cap B}{A \cup B} = \frac{A \cap B}{|A| + |B| - (A \cap B)} \quad (1)$$

- Coeficiente de Sorensen-Dice, o F1-Score.

$$Dice = \frac{2 \times \text{Area de interseccion}}{\text{Suma de cardinalidades}} = \frac{2 \times (A \cap B)}{|A| + |B|} \quad (2)$$

Resultados visuales

a) $\text{IoU} = 0.24$; $\text{F1} = 0.38$

b) $\text{IoU} = 0.40$; $\text{F1} = 0.52$

c) $\text{IoU} = 0.60$; $\text{F1} = 0.75$

d) $\text{IoU} = 0.87$; $\text{F1} = 0.93$

Figura 7: Predicción automática (en rojo) frente a segmentación manual (en verde) para diferentes fotogramas.

Resultados experimentales

Banda	Algoritmo	IoU	Dice	T.ejecución (ms)
S de HSV	KNN	0.47256	0.56733	5.530
	MOG2	0.49366	0.59887	5.457
	GSoC	0.48128	0.57142	11.778
Cb de YCbCr	KNN	0.14175	0.22651	3.918
	MOG2	0.39959	0.53033	4.099
	GSoC	0.47209	0.61864	10.939
Cr de YCbCr	KNN	0.39881	0.55140	4.423
	MOG2	0.56134	0.68497	4.413
	GSoC	0.64126	0.76864	11.051

Tabla 1: Comparativa de rendimiento.

Extraemos las siguientes conclusiones:

- El uso de la banda de saturación de HSV permite una detección adecuada del nadador.
- El algoritmo GSoC suele ser el que mejores resultados proporciona, a costa de un tiempo de ejecución mayor.
- Los mejores resultados se consiguen haciendo uso de la banda crominancia roja de YCbCr y el algoritmo GSoC.
- Se satisfacen requisitos de tiempo real.

Técnicas basadas en aprendizaje automático

Actualmente, existen varias arquitecturas para la detección de objetos:

- Region-based Convolutional Neuronal Network (R-CNN).
- You Only Look Once (YOLO).
- Single Shot Detector (SSD).

Se decide utilizar YOLOv4 debido a un mayor rendimiento y menor tiempo de ejecución que el resto de competidores.

- Creado por Joseph Redmond en 2016, está escrito en C y CUDA. Este autor desarrolla las tres primeras versiones de la arquitectura.
- Es un detector de objetos de una única fase. Solo se requiere de una propagación de la imagen por la red neuronal para detectar múltiples objetos.

- Decidimos partir de un entrenamiento sobre el dataset MS COCO.
- Así, se es capaz de reconocer personas de forma general, pero no nadadores.
- Aplicamos “fine tuning” para especializar al modelo en la detección de nadadores.

Proceso de “fine tuning” I

- Disponemos de un conjunto de 1970 imágenes etiquetas de nadadores.
- Hacemos uso del repositorio *Darknet* para realizar el segundo entrenamiento. Ajustamos configuración, ejecutamos y esperamos resultados.

Figura 8: Ejemplo de imágenes de entrenamiento.

Durante el entrenamiento, hubo varios problemas que resolver:

- Orientación del vídeo.
- No detección sobre vídeos a pesar de buenos resultados de entrenamiento.
- Detección sólo en una parte del vídeo.

Proceso de “fine tuning” III

La diferencia de dimensiones entre las imágenes de entrenamiento y el vídeo hace que no se detecte nada en los vídeos. Hay que cambiar la resolución de la red neuronal.

Figura 9: Fotograma redimensionado a tamaño cuadrado.

Ajuste de la resolución

Ancho	Alto	IoU	F1-Score	Confianza	T.ejec (ms)	R.Aspecto
416	416	0.00000	0.00000	0.000	19.141	1:1
416	4480	0.67197	0.80132	0.968	140.805	10.77:1*
256	2688	0.72532	0.82767	0.818	54.571	10.5:1
416	2112	0.73378	0.84287	0.907	67.488	5.077:1
416	2528	0.71667	0.83191	0.945	78.505	6.077:1
416	3232	0.70861	0.82610	0.963	103.808	7.77:1

Tabla 2: Métricas en función de la redimensión realizada por la red. La relación de aspecto original aparece marcada con *.

Elegimos resolución 256 x 2688.

Resultados experimentales

Enfoque	IoU	F1Score	T.ejecución (ms)
GSoC sobre Cr	0.64126	0.76864	11.051
YOLOv4	0.72532	0.82767	54.571

Tabla 3: Métricas para cada aproximación.

- El uso de YOLOv4 ofrece mejores resultados que la aproximación basada en técnicas clásicas del procesamiento de imágenes.
- YOLOv4 requiere un tiempo de ejecución considerablemente mayor, que no satisface requisitos de tiempo real.

Veamos un vídeo de ejemplo con el resultado final.

¿Cómo calcular la frecuencia media de nado?

¿Qué necesitamos?

Necesitaremos hallar dos valores:

- Cuanto tiempo se tarda en recorrer cada split
 - > Usaremos la coordenada X y número de fotograma.
- Cuantas brazadas se realizan en cada tramo
 - > Usaremos la anchura del nadador.

Conocidos estos valores, se puede calcular la frecuencia media de nado para cada split.

Antes de comenzar, necesitamos preprocesar las coordenadas y anchuras que usaremos.

- Debemos tratar posibles valores nulos.
- Intentaremos reducir el posible ruido existente entre los valores.

¿Cómo delimitar cada tramo?

- Calcular extremos relativos. Esto permite dividir el vídeo en función del sentido del nado.
- Delimitar la región de interés (ROI) para cada split.
- Hallar tiempo empleado en cada ROI.

Puntos de interés

Figura 10: Límites de la región de interés. En verde se marca el inicio de la primera ROI, en morado se marcan los extremos habituales de las ROI.

Figura 11: Puntos de interés en el eje X.

Tiempo empleado por split

Conocidos los fotogramas en los que el nadador pasa por los extremos de la ROI, podemos calcular el tiempo empleado haciendo uso de:

$$T(s) = \frac{\text{nº fotograma final ROI} - \text{nº fotograma inicial ROI}}{\text{tasa de fotogramas por segundo}} \quad (3)$$

¿Cómo detectar brazadas?

Para identificar los momentos en que se realiza una brazada haremos uso de la variación de anchura del nadador.

Figura 12: Variación de la anchura del nadador conforme nada.

Detección de brazadas

- Buscaremos máximos relativos mayores a la media.
- Debe existir una separación mínima entre máximos relativos.

a) Nado en mariposa

b) Nado en crol

Figura 13: Variaciones de anchura para distintos estilos de nado.

Cálculo de la frecuencia media de nado

Podemos calcular la frecuencia media de nado por split (FNMS) haciendo uso de:

$$\text{FNMS}(\text{brazadas}/\text{min}) = \frac{\text{número de brazadas} * \frac{60 \text{ segundos}}{\text{minuto}}}{\text{segundos en recorrer la región de interés}} \quad (4)$$

La frecuencia de nado media para toda la secuencia de vídeo será la media aritmética de las FNMS.

Dado que no se disponía de etiquetas, se ha medido manualmente el tiempo empleado en recorrer cada región de interés y el número de brazadas realizado.

Se han usado 14 splits: 4 para nado en estilo mariposa, 4 en crol, 4 en braza y 2 en espalda.

¿Cómo determinar el error en las predicciones?

Se hace uso del error absoluto relativo, cuya expresión es:

$$Error_{\text{absoluto relativo}} = \frac{|Valor_{real} - Valor_{predicho}|}{Valor_{real}} \quad (5)$$

Nos permite tener en cuenta los valores reales al calcular el nivel de error de la predicción. Podemos comparar entre vídeos.

Errores en la predicción del tiempo empleado por split

Estilo	Err. relativ. medio GSoC	Err. relativ. medio YOLO
Mariposa	0.024803	0.026495
Crol	0.061423	0.02374
Braza	0.043430	0.029135
Espalda	0.017900	0.016695
Media	0.039603	0.025062

Tabla 4: Comparativa entre los errores absolutos relativos medios de los tiempos estimados.

YOLO proporciona errores de predicción menores, aunque son pequeños en todo caso.

Errores en la predicción del número de brazadas

Estilo	Err. relatv. medio GSoC	Err. relatv. medio YOLO
Mariposa	0.0486	0.0208
Crol	0.0941	0
Braza	0.1847	0.0208
Espalda	0.2765	0.0417
Media	0.1330	0.0178

Tabla 5: Comparativa entre los errores relativos medios del número de brazadas estimadas.

YOLO ofrece menores errores de predicción, los cuales GSoC suele cometer y pueden llegar a ser realmente flagrantes.

Errores de predicción de la frecuencia media de nado

Estilo	Err. relatv. medio GSoC	Err. relatv. medio YOLO
Mariposa	0.0540	0.0467
Crol	0.1093	0.0247
Braza	0.1574	0.0417
Espalda	0.2764	0.0436
Media	0.1311	0.0385

Tabla 6: Comparativa entre los errores relativos medios de las frecuencias medias de nado estimadas.

GSoC puede llegar a cometer grandes errores en función del estilo de nado. YOLO ofrece un rendimiento superior y predicciones más consistentes.

Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

- La banda de crominancia roja de YCbCr y el algoritmo de sustracción de fondos GSoC permiten detectar al nadador de manera aceptable.
- YOLOv4 realiza detecciones más precisas que las técnicas clásicas de imágenes, aunque para ello necesita de mayor tiempo de ejecución.
- El método propuesto permite realizar una estimación bastante cercana a la realidad de la frecuencia media de nado si se utiliza YOLO como detector.

- Uso de nuevos algoritmos de sustracción de fondos.
- Uso de nuevas versiones de YOLO y conjuntos de imágenes de entrenamiento más variados.
- Entrenar y utilizar YOLO sobre imágenes representadas haciendo uso de las bandas de crominancia del espacio de color YCbCr puede resultar prometedor.

FIN

¿Alguna duda o pregunta?